

BOSHQARUV JARAYONLARIDA RAXBARLIK QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISH

Urazbeyava Sevinchoy Toxtaboy qizi

CHDPU Pedagogika fakulteti

Menejment yo‘nalishi 24.1 guuruh talabasi

urazbayevasevinchoy9@gmail.com

Annotatsiya: Xozirgi kunda shiddat bilan rivojlanayotgan barcha davlarda xar qanday soxa bo‘lishidan qat’iy nazar albatta raxbarga muhtojlik bor. Ushbu maqolada boshqaruv jaroyonini qanday olib borish hamda rahbarlik faoliyatini qanday rivojlantirish kerakligi haqida ma’lumotlar yozilgan.

Kalit so‘zlar: rahbarlik, boshqaruv, boshqaruv jarayoni, raxbarlik mas’ulyati, mas’ulyat.

Kirish:

Har bir inson vaqt, mehnat sarflayotgan ijtimoiy zaruriyati, vazifasi yohud topshiriqlari yig‘indisi yanada samarali, foydali va manfaatli bo‘lishi uchun harakat qiladi. o‘z o‘rnida bu harakatlar individual (yakka) va kollegial (jamoviy) holatlarda amalga oshiriladi. Bunda harakatlar ko‘zlangan maqsad, maqsadga erishish yo‘lidagi amallar hamda amallarga prinsipial yondashuv bilan harakterlanadi. Hammamizga ma’lumki, yakka tarzda ishlash nisbatan qulayroq, jamoaviy ishlashda esa har qanday yulaylik, yutuqlar va inqiroz hamda jamoaning ijtimoiy muhiti, hamda jamoaga boshchilik qiladigan shaxsning boshqaruvchanlik qobiliyatiga bog‘liq bo‘ladi. Tom ma’noda to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan boshqaruv ko‘p jihatdan e’tiborli hisoblanadi. Bizda shunday savol paydo bo‘lishi bu tabiiy holat. Boshqaruv o‘zi nima?

Boshqaruv - boshqaruv subyekting boshqaruv obyektiga nisbatan maqsadga muvofiq va doimiy ta’sir etish jarayoni hisoblanadi. [1]

Umumiy ma’noda boshqaruv subyekti rahbar bo‘lsa, obyekt xodim hisoblanadi. Rahbar korxonada yoki tashkilot manfaati uchun qaror qabul qiluvchi va unga javobgar shaxsdir, xodim esa ijroji vazifasini bajaradigan shaxs hisoblanadi. Korxonada va tashkilotda iqtisodiy, ilmiy, ishlab chiqarish hamda xizmat ko‘rsatish kabi ko‘plab sohalarda faoliyat olib borilar ekan, faoliyatning ham ko‘zlangan va erishilgan natijalarning ham asosida rejalashtirilgan, muvofiqlashtirilgan, kommunikativ boshqaruv jarayoni yotadi.

Boshqaruv jarayoni - tashkilot resurslarini u tomonidan o‘zining maqsadlariga erishish uchun shakllantirish va ulardan foydalanish bo‘yicha uzluksiz o‘zaro bog‘liq harakatlarning majmuasi. [2]

Ta’kidlangan jarayonni ya’ni uzluksiz o‘zaro bog‘liq harakatlar majmuini maqsadlarga erishish uchun har tomonlama to‘g‘ri yo‘naltirish eng avallo rahbar

zimmasiga yuklanadi. Shuning uchun rahbar shaxs doimo rivojlanish uchun harakatda bo‘lishi va faoliyatining ijobiy izchilligini ta’minlay olishi zarur.

Boshqaruv jarayoni quyidagicha amalga oshiriladi:

- ma’lumotlar bazasini tayyorlash;
- prognozlashtirish;
- faoliyatni to‘g‘ri tashkil etish;
- xodimlarni halol va samarali mehnatga da'vat etish;
- mehnatlarini nazorat qilish;
- boshqaruv jarayonini to‘g‘ri tashkil etish;
- maqbul qarorlar qabul qilish.

Boshqaruvning qaysi bo‘g‘inida bo‘lishidan qat’iy nazar, rahbar o‘z faoliyati natijalari va o‘zi rahbarlik qilayotgan bo‘linma faoliyatiga javobgardir.

Rahbar

Mas’uliyati tushunchasi mansabdor shaxslarning boshqaruv faoliyatiga baho berishda, ularning o‘ziga topshirilgan ishga munosabatini tavsiflashda keng qo‘llaniladigandi. Boshqaruv mansabdor shaxs anglab yetgan va qabul qilgan barcha vazifalarni sifatli bajarish zaruriyatini ifodalaydi.[3]

Darhaqiqat, har bir rahbarda birinchi navbatda shaxsiy javobgarlik va mas’uliyat tushunchalari shakllangan bo‘lishi kerak. Chunki unga berilgan mansab yoki unvonning o‘zi avallo ishonch va ikki barobar mas’uliyatdir.

Bildirilgan ishonchni oqlash uchun xizmat vazifasiga mas’uliyat bilan yondashish tashkilot yutug‘ining yarmiga tengdir. Shunday ekan boshqaruv jarayoni va rahbarlar faoliyatida “Rahbar mas’uliyati” eng muhim tushunchalardan biridir.

“Rahbarlik” so‘zi forschadan “yo‘lboshchilik” ma’nosini bildiradi, rahbarlik tashkilot rasman mavjud joyda qaror topadi, liderlik esa psixologik munosabatlar jarayonida vujudga keladi. Rahbarning faoliyati huquqiy me’yorlar bilan ta’minlanadi. Ikki yoki undan ortiq shaxslarning muayyan maqsad yo‘lida birlashuvi yoki birlashtirilishi guruhni tashkil etadi.

Rahbarning vazifasi rejalashtirish, ishni tashkillashtirish va vazifalarni bo‘lib berishdan iborat. Undan tashqari rahbar:

- Rahbar rejalarni amalga oshirish jarayonini boshqaradi;
- Rahbarga bo‘ysunuvchi hodimlar bor;
- Rahbarning e'tibori tizim va tashkillashtirishda bo‘ladi;
- Rahbar boshqaruv jarayonini tashkil qiladi, nazorat qiladi.

Rahbar mas’uliyati - rahbar madaniyatining asosiy belgilaridan biri bo‘lib, uning ma’lum sohaga javobgarligini aks ettiradi hamda alohida shaxs, xodim mas’uliyatidan faqr qiladi,ko‘lami kengligi,salmog‘i bilan ajralib turadi. Shuning uchun ham rahbar mas’uliyati har doim muhim sanalgan. Mas’uliyat, avvalo, har bir kishining vijdoni, iymoni, qolaversa, o‘zgalar oldidagi, jamoa, jamiyat, Vatan, millat oldidagi burchini

teran anglashdir. Umuman, mas’uliyat rahbarning zimmasidagi vazofasiga nisbatan javobgarlik tuyg‘usidir. Mas’uliyatli rahbar, eng avvalo, o‘ziga, so‘ngra boshqalarga nisbatan talabchan bo‘ladi.

Har qanday rahbar keng va chuqur fikrlay olishi bilan birga, chaqqon va uddaburon va shijoatli bo‘lishi ham kerak. Shuning uchun ham rahbarlik faoliyatini tafakkur va harakat biligiga taqqoslaymiz. Fikrlash va harakat bir paytning o‘zida ro‘y beradi, boshliq o‘zi o‘ylashi, o‘zi mantiqiy xulosaga kelishi va ularning amalga oshirishga kirishishi lozim.[4]

Rahbarlik uslubi boshqarish metodlari bilan muayyan o‘zaro aloqada bo‘ladi. Boshqarish metodi ham boshqarish faolitini amalga oshirish usullari va yo‘llari majmuasidan, boshqarish tizimiga samarali, maqsadga muvofiq ta’sir ko‘rsatishidan, ya’ni boshqarish funksiyalarini amalga oshirish mexanizmidan iboratdir. Lekin shuni e’tiborga olish lozimki, metod bu tamomila ob’ektiv rahbarga bog‘liq bo‘lmagan mustaqil tushunchadir. Uslub garchi u ham ta’sir o‘tkazish usullari majmuasidan iborat bo‘lsada, metoddan farq qiladi, u yoki bu rahbarning sub’ektiv, individual xususiyatlari bilan belgilanadi. Boshqaruv sogasida ham jamiyatni, davlat tanazzul uchratadigan ayanchli holat bo‘lgan korrupsiyaning asta-sekinlik bilan bo‘lsada yo‘qolishi, muammolar, takliflar joyida hal etilishi yoki ko‘rib chiqilishi bu sohada ham o‘siz kuzatilishiga asos bo‘lmoqda. Albatta har bir sohaning rivojlanishi va o‘sishi biz uchun muhim. Boshqaruv jarayonlarida rahbarlikning ham rivoji asosiy jihat bo‘lishi kerak. Chunki hamma sohalar o‘zaro bog‘liq bu bog‘liqlik negizi boshqaruvdir.

XULOSA:

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak raxbar boshqaruv jarayonida raxbarlik qobiliyatini rivojlantirish uchun raxbarning faoliyatiga bog‘liq bo‘lib ish jarayonida manaviy - marifiy xislatlari rivojlanadi va yanada takomillashadi. Qachonki raxbar o‘z xodimlarini boshqara olsagina bu ish jarayonda xamjihatlik, xamfikrlik va rivojlanish bo‘ladi. Har doim rahbar o‘z jamoasini birlashtirib bir maqsad yo‘lida birlashtira olishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. E.Xojiev. Davlat va jamiyat boshqaruvining asoslari. // Toshkent. - “Yangi kitob”, 2017. 257 bet
2. A.Xolov. Boshqaruv qarorlari ijrosini ta'minlashda rahbar mas'uliyati. // - Toshkent: "Akademiya", 2014
3. A.Xolov. Boshqaruv qarorlari ijrosini ta'minlashda rahbar mas'uliyati. // - Toshkent: “Akademiya”, 2012, 124 bet
4. N.Boymurodov. Rahbar psixologiyasi. Toshkent, “Yangi asr avlod” 2016-132 bet